

MAKTABGACHA TA'LIMDA ZAMONAVIY INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FAYDALANISH ORQALI BOLALAR
IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Hamdamova Gulyora

Samarqand davlat pedagogika instituti maktabgacha
ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Roziqova Gulchehra Hazratqulovna

Boshlang'ich maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrasi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17804741>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, ular orqali bolalar ijodkorligini rivojlantirish yo'llari, zamonaviy metodlar samaradorligi va tarbiyachining innovatsion kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar yoritilgan.

Аннотация В статье рассматриваются важность использования инновационных педагогических технологий в дошкольных образовательных организациях, пути развития творческих способностей детей с их помощью, эффективность современных методов, требования к инновационной компетентности воспитателя.

Abstract: This article discusses the importance of using innovative pedagogical technologies in preschool educational organizations, ways to develop children's creativity through them, the effectiveness of modern methods, and the requirements for the innovative competence of the educator.

Kalit so'zlar: texnologiya, o'yin, innovatsiya, kreativ pedagog, kompetensiya, shaxs, interfaol metodlar, globallashuv, ijtimoiylashuv, jamiyat, integral yondashuv, loyihali ta'lim, rivojlantiruvchi ta'lim.

Keywords: technology, game, innovation, creative pedagogue, competence, personality, interactive methods, globalization, socialization, society, integrated approach, project-based learning, developmental education

Ключевые слова: технология, игра, инновация, креативный педагог, компетентность, личность, интерактивные методы, глобализация, социализация, общество, комплексный подход, проектное обучение, развивающее обучение

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim sifatini oshirish, ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash, yangicha yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy innovatsion texnologiyalar bolalarning qiziqishi, faolligi va ijodiy fikrlashini kuchaytirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Shu bois tarbiyachilar oldida yangi pedagogik yondashuvlardan samarali foydalanish

vazifasi turadi. Maktabgacha ta'lim, bolalarning asosiy rivojlanish davrida ularning fikrlash, hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu davrda ilg'or texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkoniyatini beradi. Ilg'or texnologiya - bu zamonaviy, innovatsion va taraqqiyot yo'lidagi yangi yondashuvlarni o'z ichiga olgan texnologiyalardir. Ular odatda sohalarda samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanishni yaxshilash va yangi imkoniyatlar yaratish uchun qo'llaniladi. Maktabgacha ta'lim, bolalarning asosiy rivojlanish davrida ularning fikrlash, hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu davrda ilg'or texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkoniyatini beradi. Ilg'or texnologiya - bu zamonaviy, innovatsion va taraqqiyot yo'lidagi yangi yondashuvlarni o'z ichiga olgan texnologiyalardir. Ular odatda sohalarda samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanishni yaxshilash va yangi imkoniyatlar yaratish uchun qo'llaniladi. Innovatsion texnologiyalar – bu o'qitish jarayoniga yangilik kirituvchi, uni samarali, interaktiv va natijador qiluvchi pedagogik metodlar, vositalar va yondashuvlardir. Maktabgacha ta'limda quyidagi texnologiyalar keng qo'llanilmoqda:

Bolalarning rivojlanishiga qo'yilgan "Davlat talablari" va "Ilk qadam" davlat dasturida bolaning umumiy va rivojlanish sohasi kompetensiyalarining muhim yo'nalishlari belgilab berilgan. Unga ko'ra maktabgacha 6-7 yoshdagi bolaning umumiy kompetensiyalari sifatida quyidagilar ajratib ko'rsatildi:

- Kommunikativ kompetensiya – muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi.
- O'yin kompetensiyasi – bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi o'quv-tarbiyaviy faoliyat uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
- Ijtimoiy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan axloq-odob normalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tutish mahorati.
- Bilish kompetensiyasi – atrof-muhitni ongli ravishda idrok qila olish va bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilishda foydalanish.

Maktabgacha yosh davrida o'yin ustuvor ahamiyat kasb etganligi bois, bolalar bilan interfaol metodlar o'yin tarzida olib boriladi. Tarbiyachilarni innovatsion ta'linga kirib borishlarida eng maqbul o'yin texnologiyalarini ishlab chiqish va dastur sifatida joriy etish pedagogik muammo hisoblanadi. Bugungi kungacha eng ustuvor o'yinlar mazmuniga asoslanib, ularni takomillashtirish va ta'lim - tarbiyaviy xarakterdagi talablarga moslashgan innovatsion o'yinlar

texnologiyasi tuzilib, qo'lanma sifatida barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tatbiq etilishi lozim. Ana shunda barcha mutaxassislar bolalar bilan faoliyat olib borishda qiyinchilikka kamroq duch keladilar.

Foydalangan adabiyotlar

1. Nizomova, Sh Sh. "Symbolic-Emblematic Expression of Water Bodies and Structures in Modern Poetry." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1.2 (2022): 126-128.

2. Низомова, Ш. Ш. (2022). СУВ ВА ОЛОВГА МАРОСИМИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШЕЪРИЯТДАГИ ТАЛҚИНИ. Involta Scientific Journal, 1(3), 191-199.

3. Azizxojayeva, N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. -T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti. 2006

4. Богинова М.О., Николенко О.Р., Саврасова Н.В. Развитие элементарных навыков soft-skills у детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Методические рекомендации для педагогов/ Богинова М.О., Николенко О.Р., Петракова З.Е.- Армавир, 2022г – с

